

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**SHAROF RASHIDOV NOMIDAGI
SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI**

**“ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR ADABIY MEROSINING JAHON
ADABIYOTIDA TUTGAN O‘RNI VA AHAMIYATI”
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI
(Samarqand, 15.05.2024-y.)**

Samarqand – 2024

“Zahiriddin Muhammad Bobur adabiy merosining jahon adabiyotida tutgan o‘rni va ahamiyati” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Samarkand: SamDU nashriyoti, 2024-y. – 401 b.

Mazkur to‘plam 2024-yilning 15-may kuni o‘tkazilgan “Zahiriddin Muhammad Bobur adabiy merosining jahon adabiyotida tutgan o‘rni va ahamiyati” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallaridan iborat bo‘lib, unda xorijiy va mamlakatimizning bir qancha taniqli olimlari, yosh tadqiqotchilar hamda soha mutaxassislarining maqolalari o‘rin olgan.

To‘plamdan o‘rin olgan maqolalarning saviyasi, sifati va ilmiy dalillarning aniqligi yuzasidan mualliflar mas’uldir.

TAHRIR HAY’ATI:

H.A.Xushvaqtov (tahrir hay’ati raisi), **M.Q.Muhiddinov** (mas’ul muharrir),
J.D.Eltazarov, I.I.Sulaymonov, Sh.Hasanov, J.Hamroyev.

Nashrga tayyorlovchilar:

S.Tohirov, filologiya fanlari nomzodi, dotsent
G.Xoliqulova, filologiya fanlari nomzodi, dotsent
N.Muhitdinova, filologiya fanlari doktori, professor

Musahhihlar:

D.Toshniyozova, PhD, o‘qituvchi
M.Hasanova, PhD, dotsent
D.Muminova, PhD, o‘qituvchi

SamDU Ilmiy-texnik kengashi majlisida muhokama qilinib, nashrga tavsiya etilgan. (2024-yil 31-may, № 11-son bayonnoma)

ISBN 978-9910-9779-6-1

© *Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, 2024*

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, hozirgi davr she'riyatimizda shoir Sirojiddin Sayyid ijodi Bobur she'riyati bilan oziqlangan. Shoir keyingi yosh avlodga Boburning ijodiy merosini o'qib o'rganishga da'vat etish bilan birga o'zbek mumtoz adabiyotining yuksakligini namoyon ettiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Адабиётшунослик луғати./ Қуронов Д. ва бошқ.—Т.: Академнашр, 2010. – 310 б.
2. Саййид С. Юз оҳ, Заҳириддин Муҳаммад Бобур// Раҳмон В. “Бобурнома” ҳаволаарида. Тошкент: Ўзбекистон, 2010. -160 б. 154-бет
3. Саййид С. Сўз йўли: Танланган асарлар. Икки жилдлик. 2-жилд.—Т.: «Шарқ», 2008. 362-б.
4. Саййид С. Сўз йўли: Сўз йўли.: Танланган асарлар. Икки жилдлик. 1-жилд.—Т.: «Шарқ», 2007. 250-б.
5. Sirojiddin Sayyid. Eldoshlarim, dildoshlarim.—Т.:Adabiyot. 2021. 21-75-betlar.
6. Sayyid S. Ko'ngil sohili, Tanlanga asarlar. 2-jild. – Т.: “Sharq” , 2008. – 367 b.

Quljanova To'lg'anoy Shodiyor qizi
Sharof Rashidov nomidagi
SamDU doktoranti

ASQAR MAHKAM IJODIDA MIRZO BOBUR SIYMOSI TALQINI

Annotatsiya: Ushbu maqolada Asqar Mahkamning “Tavajjuh” dostoni poetik tahlilga tortilgan. Zahiriddin Muhammad Bobur siymosini ochib berishda ijodkor mahorati, zamonaviy she'riyat va mumtoz an'analarga xos ma'rifiy-tasavvufiy g'oyalar tahlili yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Tavajjuh,tazarru, ma'rifat, darvesh, pir, podshoh, ko'ngil.

Annotation: In this article, the epic "Tavajjuh" by Askar Mahkam is poetically analyzed, focusing on the portrayal of Zahiriddin Muhammad Babur. The analysis emphasizes the creative prowess, contemporary poetry, and classical traditions of enlightened-mystical concepts.

Key words: “Tavajjuh,” "tazarru," enlightenment, dervish, guide, king, and the heart.

She'riyat shunday bir ummonki, unga g'arq bo'lmay turib asl mohiyatini his etish amrimahol. Har qanday she'r idrok va hissiyotning o'zaro uyg'unlashuvi hamda ilohiy bir ilhom natijasidir. Shoir she'r yozar ekan, she'rda o'z shuuri chegaralarigacha bo'lgan ma'nolarni ifodalashga qodir. Shunday shoirlar borki, bir necha misrada butun bir insoniyatni fikrlashga undovchi g'oyalarni tarannum etadi.

Satrlari xalq qalbi va tiliga ko'chadi. Asl she'r shoirning ko'zgudagi aksi kabi bo'lmog'i lozim, yo'qsa maddohlik botqog'i o'z domiga tortib ketishi mumkin. Qalbidagi chin ma'rifat so'zlariga ko'chgan, adabiyot osmonidagi so'nmas yulduzlardan biri Asqar Mahkam ham asl shoirlardan edi. Shoir she'riyati bilan tanishgan kitobxon bevosita uni Haqni tanigan va Haqni kuylagan ijodkor sifatida taniydi. She'rlarida ma'rifiy-tasavvufiy g'oyalar, mumtoz an'analarga xos ma'nolar zamonaviy shakllar bilan uyg'unlikda ifoda etiladi.

Asqar Mahkam she'riyatda o'z yo'li va uslubiga ega ijodkordir. Shoir qalbidagi jimlik–isyon juda kuchli, ifodalash uslubi esa bir qadar sokin va silliq, o'ziga xosliklardan iborat. Shoir ijodini maqsadi Haqni anglash bo'lgan bir yo'lga qiyoslash mumkin. Bir adabiyotshunos olim aytganidek: *“Kamolot yo'lidagi ijodkorlarning izlanishlari ikki bosqichda kechadi. Birinchisi – so'z hajri..., ...ikkinchi bosqichi nur hijronidir”*. [Sayyid Na'matulloh Ibrohim, 1998: 7] Asqar Mahkam ham bu bosqichlarda izlanishning teran va mashaqqatli yo'llarini bosib o'tdi. Mumtoz ijodkorlarga bo'lgan oshnolik uning qalbida Haqni anglash maqsadiga aylandi. Allohning kalomi va suyuqlik payg'ambari sunnatlarini chuqur o'rganishga undadi. Bu ikki manzilni bosib o'tgan ijodkor borki, adabiyot osmonida o'z yo'li va o'rniga ega yulduzga aylanadi. Asqar Mahkam qalbida tajalliy etgan nur, teran tavajjuhni paydo qildi. Bu tavajjuh faqat unga xos, o'ziga xos edi va bu so'z qudrati ila dunyo yuzini ko'rdi. Shoir qalbidagi bu holatni uning *“Tavajjuh”* dostonidagi ayrim boblar tahlili orqali anglashni maqsad qildik.

Shoir *“Tavajjuh”* dostonida dunyo va insoniyat haqidagi qarashlarini Mirzo Bobur obrazi yordamida ifodalaydi. *““Tavajjuh”dagi Mirzo Bobur obrazi shoir “men”i bilan qorishib ketgan holda ko'z o'ngimizda ogohiy bir insonni paydo qiladi”*. [Sayyid Na'matulloh Ibrohim, 1998: 8] Ushbu doston 1989–yilda yozilgan bo'lib, jami 12 bobdan iborat:

Kirish. Zahiriddin Muhammad Bobur ro'zg'origa doir; *“Mirzo Bobur tazarrusi”*; *“Mirzo Boburning qazo va qadar haqida o'ylaganlari”*; *“Mirzo Boburning muroqabasi”*; *“Mirzo Boburning Vatan haqida o'ylari”*; *“Mirzo Boburning ulusga arzi”*; *“Mirzo Boburning fano va baqo haqida o'ylaganlari”*; *“Mirzo Boburning Alisher Navoiyga maktubi”*; *“Mirzo Boburning Vatanga marsiyasi”*; *“Mirzo Boburning Shayboniyxonga maktubi”*; *“Mirzo Boburning Xo'jandda shayx Maslahatdin maqbarasi qoshidagi o'ylari”*; Xotima. *“Mirzo Boburning piri shayx Hikmatulloh ibn Ziyodullohga maktubi”*.

Yuqoridagi har bir bob Bobur tafakkurining turli qirralarini ochib berishga xizmat qiladi, lekin butun bir voqelikni aks etmaydi. Adabiyotshunos olim Sh. Hasanov asar mohiyati haqida so'z yuritib shunday deydi: *“Tavajjuh... Boburning o'z–o'ziga, ko'ngliga xitobi, malomati... Bunda voqeliknimas, voqelik sharpalarini ilg'ash mumkin. Dostondan voqelikni izlash, quyuvq tuman aro atrofqa qarashdek gap. Asarning butun qurilishi lirik tasvir usuliga bo'ysundirilgan. Bir she'rdek o'qiladi”*.

Darhaqiqat, asarni o'qigan kitobxon ko'z o'ngida Mirzo Boburning qalb kechinmalari, dunyo illatlariga bo'lgan isyoni, insoniyatning qora taqdiridan afsus-nadomat chekkan shoir iztiroblari namoyon bo'ladi. Buni doston muqaddimasida Boburning o'z ro'zg'ori– temuriylar oilasidagi parokandaliklardan shikoyati

misolida ham ko‘rish mumkin. Shoir bu o‘rinda Bobur Mirzo ijodida qayta-qayta jaranglagan so‘z– “topmadim” kalimasidan mohirona foydalanadi. “Topmadim” so‘zi misralar boshida takror-takror kelarkan, kitobxon Boburning qiyinchilik va iztiroblarga to‘la hayot yo‘lini bevosita his qiladi, ko‘z o‘ngida jonlantiradi. Muqaddima “*Topmadim temuriy shahrudlar aro...*” misrasi bilan boshlanadi. Bunda Bobur o‘z oilasidan shikoyat qiladi. Ma‘rifatni pulga almashgan shahzodalar, taxt uchun bir-birini ayovsiz o‘ldirgan qondosh jigarlar holatidan qalbida buyuk bir iztirob, alam va hasrat tuyadi.

Shoir milliy tariximizning qora illatlariga bo‘lgan nafrati va isyonini, o‘sha davr ishtirokchisi bo‘lgan Mirzo Bobur tilidan bayon qilmoqda. Shoir fikricha, turkiy millatning haq yo‘ldan adashishiga dastlabki sababchilar–temuriy shahzodalar go‘yo. Albatta shoir buni ochiq bayon qilmaydi. Bobur tili bilan birma-bir oshkor qiladi.

...Topmadim, shohlardan keyin beshoxlar

Eshakdek mindilar tillo taxtlarni,

bir karra zinodan bo‘lgan bolalar

bir karra zinoga sotdi xalqlarni. ... [Mahkam A., 1998: 253]

Anaforaga asoslangan takrorlar doston badiiyatida o‘ziga xos vazifani bajaradi. Ya‘ni Bobur shaxsiyati va shoir “men”i birgalikda qorishib kuchli bir isyonni paydo qilganki, buni so‘z bilan ifodalashda takrorlar yordamga kelgan. Ta‘sirchanlikni oshirib, shoir ruhiyatini jonlantirishga xizmat qilgan.

Dostonning “Mirzo Bobur tazarrusi” nomli ikkinchi bobi alohida o‘ringa ega. Bizningcha, ushbu bobni asarning kulminatsiyaga boy bo‘g‘ini desak xatò bo‘lmaydi. Bobda Mirzo Bobur o‘zining gunohlarga qorishgan hayotidan shikoyat qiladi. Butun vujudi bilan Haqqa tavba- tazarru qilib, to‘g‘ri yo‘lga kirmoqlikni istaydi. Bu dunyoning o‘tkinchiligi, shoh-u gado bir banda ekanligi, dunyo ne‘matlariga emas, haqiqat yo‘liga intilib yashash kerakligi g‘oyasi bobning asosini tashkil qiladi.

Keyingi misralarda shoir Bobur siymosida ikki insonni ko‘radi. Birinchisi ruh– gado; ikkinchisi vujud – podshoh yashaganligiga ishora qilib shunday deydi:

...Shoyad bir bokira saboh oldidan –

bu majnun ruhimdan chekinar vujud.

Birimiz podshohu birimiz gado.

yashadik bosirqi tun yanglig‘ o‘truk. ... [Mahkam A., 1998: 255]

Mirzo Bobur bir vaqtning o‘zida ham oddiy gunohkor banda sifatida, ham butun bir mamalakat taqdiriga mas‘ul podshoh sifatida Allohga tavba qiladi. Xatolaridan qalbida pushaymonlik tuyadi. O‘z-o‘zini malomat qiladi.

Unutdik bul ko‘prik so‘l tomonida

umrimiz haqqini, qazo haqqini.

Qay yonda bir mo‘min ko‘rsak o‘ldirdik,

bo‘g‘izlay boshladik Xudo xalqini. ... [Mahkam A., 1998: 255]

Shoir bir o‘rinda Boburni o‘z xatolariga iqror bo‘lib jazosini olishga tayyor gunohkor banda sifatida tasvirleydi va bu isyon–tavba takrir san‘ati vositasida namoyon bo‘ladi.

...Temuriy esam-da, Mirzo esam-da,

men banda... men banda... men banda... [Mahkam A., 1998: 258]

Bobur podshoh sifatida tavba qilar ekan, uning tavbasi butun bir xalq nomidan jaranglaydi. O‘z maqsadlari yo‘lida qurbon bo‘lgan xalqni, shahid ketgan askarlarni, ularning ayriliqda qolgan oilasi va yetim farzandlari oldida o‘zini gunohkor sanaydi. Ba’zi o‘rinlarda shoir misra takroridan foydalanib, Bobur qalbidagi chin tavbani kitobxon ko‘z o‘ngida gavdalandiradi. Bu dunyoga ko‘ngil qo‘ygan insonlarga, ayniqsa, dunyo lazzatlariga qul bo‘lgan sultonlarga qarata xitob qiladi.

*...Ey, vujud qullari, fano itlari,
ruhingiz gavharin pok tuting baddan,
Tanangiz daraxti chirib bitmasdan,
bir ko‘ngil uzlatin tutingiz vatan...* [Mahkam A., 1998: 256]

Moddiy dunyoga bog‘lanib oxiratni unutgan kimsalar “vujud qullari”, “fano itlari” deya ta’riflanmoqda. Ushbu ramziy o‘xshatish mumtoz adabiyotda, xususan, Alisher Navoiy ijodida ko‘p uchraydi. Bu o‘rinda shoir mumtoz an‘analarga xos tasvir usulini zamonaviy she‘riyatda mohirona qo‘llagan.

Shoir Bobur siymosini tasvirlar ekan, uni dunyoga qo‘l siltagan zohid sifatida tasavvur qilishga undaydi. O‘xshatish san‘atidan unumli foydalanadi. Boburni kushxona poyida kun o‘tkazuvchi itga o‘xshatadi. Bu it kushxona qoldiqlardan to‘yib, keyinchalik bularga e‘tibor bermay qo‘ygani kabi Bobur ham bu olam haqqidan to‘yganligini tan oladi. Vujudan podshoh bo‘lsa -da, qalbida zohidona ruh ufurib turadi. Yana bir o‘rinda shoir tilidan Bobur o‘z nafsiga qarata shunday deydi:

*...Bir aso keltiring va bitta kuloh,
go‘daklar eshakdek minsin taxtimni.
Sen kulma, sen kulma faqat, besh kunlik
Tupugi sharobu tuklari tillo...* [Mahkam A., 1998: 263]

Oshiq ahli borki, uning maqsadi ko‘ngil sirlarini ochmoqdir. Sharq mumtoz adabiyotida ko‘ngil muhim obraz darajasiga ko‘tarilgan. Shoir bu obrazni zamonaviy she‘riyatda Bobur tilidan jonlantiradi. Boburning o‘z ko‘ngliga qarata qilgan shikoyati lirik takrorlar yordamida ta’sirchanlik kasb etadi. Shoir ko‘ngilni bag‘irdagi musofirga o‘xshatadi

*...Qismatingni ayon aylading oxir,
mendani qolajak kul, sendan qolar kul.
Ey, mening bag‘rimga qo‘ngan musofir,
Ey ko‘ngil, ey ko‘ngil, ey telba ko‘ngil! ...* [Mahkam A., 1998: 265]

Ko‘ngil dunyosi insoniyat uchun Alloh tomonidan berilgan bir mo‘jiza bo‘lib, butun umrini bu sinoatni anglashga bag‘ishlagan ne-ne zotlar o‘tmadi. Bizningcha, Bobur bu sirni yechishga urinmaydi, u faqat ko‘ngilidan otilib chiqqan isyondan yana shu ko‘ngliga shikoyat qiladi xolos.

*...Sen ham oshiq eding, men ham oshiqman,
Ey ko‘ngil, ey ko‘ngil, ey telba ko‘ngil!...
...sen bir Gado eding, men podshoh edim
Ey ko‘ngil, ey ko‘ngil, ey telba ko‘ngil! ...* [Mahkam A., 1998: 265]

Dostonda Vatan tavsifi deyarli har bir bobda uchraydi. Bizga ma'lumki, Vatanga bo'lgan muhabbat va sog'inch dardini Mirzo Boburchalik hech kim his qilolmaydi. Shoir Asqar Mahkam ham buni chuqur idrok etib, tug'ilib-o'sgan ona zaminga bo'lgan muhabbatini Bobur tilidan tasvirlaydi. Yana bir jihati borki, bu satrlar shoirning mustamlaka qilinib, erki toptalgan vataniga bag'ishlangan marsiyasi hamdir. Va bu marsiyani shoir o'zi yashab turgan zamondan uzoq tarixga, Bobur Mirzoning tiliga ko'chiradi. Bu ikki ruhning Vatan haqidagi qarashlari birlashib, buyuk bir dardni paydo qiladi. Bu dard shoir mahorati va anaforik kompozitsiya vositasida so'zga ko'chadi.

*...Vatan– xotirasi jizg'anak tana,
Vatan– tili kesib tashlangan oqin.
Vatan– go'rlar uzra avaxtaxona,
Vatan– ajdodi haq, avlodi xoin.
Vatan– tashlangan non, tashlangan uvoq,
Vatan– muazzinlar so'yilgan masjid, ... [Mahkam A., 1998: 270]*

Erki va dini toptalgan zamin, tarixi unutilgan millat qayg'usi shoirni ushbu satrlarni bitishga undaydi. Millatni uyg'onishini istaydi. Bobur tilidan Xalqqa qarata ey xalq, qachongacha qaram yashaysan, qachongacha shu holingga shukr qilasan... qachon erk uchun odim otasan deya xitob qiladi:

Bobur Mirzo yashagan qisqa hayoti davomida Vatan sog'inchi uni bir lahza ham tark etmadi. U butun umr unib-o'zgan diyorini qumsab yashadi. Shoir Boburning sog'inch iztiroblarini vujudi bilan his etdi va qog'ozga ko'chirdi.

*...Vatan– isiriqning bo'ylariga g'arq,
Vatan– Zahiriddin o'g'loningdan ton.
Vatan– quyoshini o'g'irlatgan Sharq,
Vatan– jonimni-da yegan Andijon. ... [Mahkam A., 1998: 281]*

Bobur vujudi ulg'aygan Vatani sifatida Andijonni ko'radi, undan ayrilganidan hasrat chekadi. Yana bir o'rinda esa zohid qalbining qaytariqlariga ko'nadi, iymondan boshqasiga qo'l siltaydi.

*...Ey sen– qilichi qon, yurak–bag'ri qon,
Andijonda jonin itlar talagan,
Tog'u toshlar oshib yurgan bemakon,
Mana, senga iymon atalgan vatan! ... [Mahkam A., 1998: 298]*

Umuman olganda, dostonda Vatan qiyofasi turlicha talqin qilinadi. Har bir satrda shoir qarashlari Mirzo Bobur tavajjuhi bilan uyg'unlashuv kasb etadi. Asarda e'tibor berilishi kerak bo'lgan yana bir jihat shuki, shoir Boburning Alisher Navoiyga, Shayboniyxonga, piri Hikmatulloh ibn Ziyodullohga qilgan murojaatini maktublar tarzida ifodalaydi. Bu maktublarda Boburning shoir, shoh va tariqat yo'liga kirgan murid sifatidagi qarashlari bayon qilinadi. Ularga dunyo illatlaridan shikoyat qiladi. Albatta bu shikoyat Asqar Mahkamning qalbida isyon otgan, vijdonini har lahza qiynoqqa solgan arznoma hamdir. Shoir Bobur tilidan hazrat Navoiyga qarata shunday deydi:

*...Talashib tushganlar bitta qorindan–
turkiylar turkiyni qildilar qirg'in.
Pirim, Siz yakqalam qilgan bu yurtlar*

Yakka–yakka bo‘lib so‘ydi bir–birin,

Oyoq osti bo‘ldi Qoshg‘ariy tili

Unutildi she‘ru ishqu zarofat, ... [Mahkam A., 1998: 287]

Parchada shoir turkiy ellarning parokandaligi, turkiy tilning, turkiy qadriyatlarning poymol bo‘lishidan siqiladi. Din peshvolarining soxta iymonlaridan qalbida chuqur og‘riq tuyadi. Bu achchiq hissiyotlarni tasvirlashda ham misra takroridan unumli foydalanib, ta’sirchanlikka erishadi. Boburning Shayboniyxonga yuborgan maktubida esa sultonlarga xos vazminlik va vatanparvarlik, bobosi Temurga xos fidoyilik va jasurlik xislatlari sezilib turadi. Bobur Shayboniyxonga ikkimiz ham suyagi qilichga aylangan ermiz, kun kelib jismimiz tugab bir siqim tuproqqa aylanamiz deya o‘git beradi. Bobolaridan meros vatanni tortib olayotganini pastkashlikka yo‘yadi, hatto mag‘lub holida ham bosh egmaydi.

...Xon, na siz g‘ozisiz va na men– g‘olib,

muzaffar bo‘lmasiz taxtdan yiqilsam.

Sipohlar lohimni sanochga solib,

kallamni barkashda keltirsalar ham. ... [Mahkam A., 1998: 290]

Shoir Mirzo Boburning Hikmatulloh ibn Ziyodullohga maktubini doston xotimasida beradi. Murid doim o‘z murshidi komilidan haq yo‘l umidida bo‘ladi. Bobur ham o‘z piriga qalbini o‘rtayotgan iztiroblardan, hayoti davomidagi gunohlaridan, toyilishlaridan shikoyat qiladi. Boburning kamolotga erishgan shayx ekanligi iqrori bilan boshlanadi. Chunki tariqat yo‘liga kirishning birinchi sharti Haqqa yetishgan ustozni izlab topmoqdir. Shoir purning komil ekanligini “...*Vahdat kechasida giryon edingiz...*” misralari orqali ayon qiladi.

Keyingi misralarda Bobur o‘z taqdiridan, dunyo sinovlaridan, podshohlikning og‘ir yukidan shikoyat qilib shunday deydi:

...Qiblagoh, yig‘ladim, yirtib bo‘g‘zimni,

ko‘ngil qoni kuydi yuzimdan oqib.

Men qandoq musulmon deyman o‘zimni

vayron elatlarning ko‘ziga boqib? ... [Mahkam A., 1998: 295]

Bobur dostonning ko‘p o‘rinlarida o‘zini qalban darvesh, vujudan shoh ekanligiga qayta-qayta iqror bo‘ladi. Bu iqrorlik xotimada yanada kuchaytiriladi.

...Qiblagoh, goh savob, goh gunoh ichra

yalangayoq darvish, oltintoj shohman. ... [Mahkam A., 1998: 295]

... Qiblagohim, so‘ng bor shafolat qiling,

dayr mahshargohi ichra fanoman.

Tojim uzra kuloh kiyganman, tilang,

Zahiriddinman men–minbad Gadoman... [Mahkam A., 1998: 300]

Shoir Boburni piriga qo‘l berib tariqat yo‘liga kirgan murid sifatida gavdalantiradi. Murid va murshid o‘rtasidagi munosabatlarni ifodalashda valiy, zohid, pir, kuloh, darvish, fano, vahdat, tasbih dayr, gado, it kabi tasavvufiy istilohlardan foydalanadi. Bilamizki, Sharq adabiyotida bu istilohlar hikoyat va rivoyatlar orqali obraz darajasiga ko‘tarilgan. Shu qatorda Alisher Navoiy, Sa‘diy Sheroziy, Fariddin Attor kabilar ijodini keltirishimiz mumkin. Zamonaviy adabiyotda ham bu obrazlar yangicha qiyofalarda talqin qilinmoqda.

Shoir doston badiiyatini oshirish uchun takrorga asoslangan she'riy san'atlardan unumli foydalanadi. Takrir san'atiga ham ko'p murojaat qilgan. [*Ey ko'ngil, ey ko'ngil, ey telba ko'ngil!; men banda... men banda... men banda*] Misralar boshida "topmadim" so'zini qayta-qayta keltirib anaforani hosil qilgan bo'lsa, "Vatan" so'zini takrori anaforik kombinatsiyani yuzaga keltirgan. Dostonda nido san'atini ko'p o'rinlarda kuzatish mumkin. Shoir Boburning Allohga munajatida "Yo, Tangrim", "Yo, Rabbiy", "Yo Bor Xudo" birikmalaridan foydalanadi. "Ey" so'zi go'yoki bir chaqiriq vazifasida insonlarga, xalqqa, ko'ngliga, yorga, pirga, ustoziga, vataniga nisbatan ishlatiladi.

Xulosa qilib aytganda, Asqar Mahkamning "Tavajjuh" dostonida dunyo haqiqati va insoniyatning mash'um taqdiri haqidagi qarashlar ta'sirchan bo'yoqlarda ifodalangan. Shoir qalbidagi tavajjuhni ifodalashda uzoq tarixga qaytadi va bu tavajjuh Mirzo Bobur tilidan ajdod va avlodlarga xitobnoma kabi yangraydi. Dostonda Bobur shaxsiyati quyidagicha ochib beriladi:

Birinchidan, Mirzo Bobur siyratan Haqqa intilgan darvesh, suratan xalqi g'amida yashagan sulton sifatida;

Ikkinchidan, bu dunyoga qo'l siltagan zohid, ma'rifatga intilgan olim sifatida;

Uchinchidan, Vatanni sevuvchi, uning kelajagi uchun qayg'urgan vatanparvar sifatida;

To'rtinchidan, Haqni kuylagan shoir, tariqat yo'liga kirgan murid sifatida gavdalantiriladi.

Shoir doston badiiyatini oshirish uchun yuqorida ta'kidlaganimizdek, lirik takrorlardan– anafora, epifora, misra takrori va anaforik kombinatsiya kabilardan unumli foydalanadi. Nido, istiora, o'xshatish singari she'riy san'atlar ham Mirzo Bobur ruhiyatini jonlantirishga xizmat qiladi. Doston Bobur tilidan butun insoniyatga qarata aytilgan nido kabi yangraydi:

...Ogoh bo'l, hech narsa qolmas olamda,

ogoh bo'l, hech narsa qolmas, ey inson!

Ogoh bo'l, hech narsa qolmas olamda,

ogoh bo'l qolgaydir birgina iymon! ... [Mahkam A., 1998: 278]

Asqar Mahkam har bir satrda kitobxonni ma'rifatga undaydi, Haqqa da'vat etadi. Uning ijodi ma'rifiy–tasavvufiy g'oyalar asosiga qurilgan bir yo'l kabidir. Bizningcha, bu yo'l hozirgi zamon she'riyatida o'ziga xos yo'nalishning paydo bo'lishiga zamin hozirlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mahkam A. Haq.–Dushanbe: "Adib", 1998. - 551 b.
2. Badiiy adabiyot va tasavvuf timsollari.–Toshkent, 2010.
3. Sayyid Na'matulloh Ibrohim. Ruhning rangin sadolari. A.Mahkam "Haq".–Dushanbe, "Adib",1998. - 551 b.

sifatida qo‘llanilishi	241
Ishanjanova Munosibxon. “Boburnoma” asari fransuzcha tarjimasida etnografik birliklarning leksik-grammatik nomutanosibligi	246
Алтмишева Ё.М. Анализ перевода медицинских терминов «Бабурнаме» на русский язык	249
Sharipov Azizjon. Mirzo Bobur nomi bilan bog‘liq ayrim toponimik ma’lumotlar.....	253
Rasulova Istoda. Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” asarida interferensiya hodisasi.....	263
Zayniyeva Yulduz. “Boburnoma” asarida muddatul-umr va muddati madid Izofiy birikmalarining inglizcha tadqiqi	266
Ercan Alkaya, Gökçe Baysak. Tarihî türk lehçelerinde ve karluk grubu türk lehçelerinde /b/ sesi.....	269

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR VA ZAMONAVIY ADABIYOT

Hasanov Shavkat, Dilbar Ro‘ziqulova. Hozirgi she’riyatda Bobur obrazi talqinlari.....	279
Nosirov Azmiddin. Boburshoh iztiroblarining badiiy talqini...ю.....	285
Davronova Mahfuza. Pirimqul Qodirov romanlarida temuriy malikalar talqini...290	
Karimova Yulduz. “Ruhum yaratib eding latofat birla...”	294
Xurramov Olmos. Pirimqul Qodirov ijodida Bobur siymosi.....	300
Ergasheva Rayhon. Zamonaviy she’riyatimizda Bobur timsoli.....	307
Quljanova To‘lg‘anoy. Asqar Mahkam ijodida Mirzo Bobur siymosi talqini.....	311
Adilova Fanuza. Xayriddin Sulton qissalarida Bobur siymosi (“Saodat sohili” qissasi asosida).....	318
Usmanova Ziyodaxon. Xurshid Davron she’rlarida Bobur tasviri.....	321

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBURNING TARIX, ETNOGRAFIYA, DAVLATCHILIK VA HUQUQ MASALALARIGA DOIR QARASHLARI

Mirzaev Avazbek. Zahiriddin Muhammad Bobur va boburiylarning iqtisidiy-ijtimoiy masalalarga doir qarashlari.....	328
Tadjixon Sabitova. Boburiylar sulolasidan Jaloliddin Akbarning davlat siyosati va madaniyati	331
Yuldashev Botir. “Jahongirnoma” asarida Boburiylar davlatidagi madaniy hayotning yoritilishi	337
Xidirov Xoshim. Zahiriddin Muhammad Bobur: hukmdorlikning mashaqqatli yo‘li va zahmati	341
Tojiyev Dostonjon, Toshqulova Shahnoza. Bobur mirzo haqida “Turkiston Rossiya va Xitoy oralig’ida” kitobi muhim manba sifatida	346